

RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH

Kazakova Zulayxo Salaxiddinovna¹, Abdusalomov Farruh G'ayrat o'g'li, Jo'rayev Sherali Anor o'g'li²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot va menejment kafedrasi assistenti;

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti
Iqtisodiyot fakulteti 402-guruh talabarlari
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054325>

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi natijasida yuzaga kelayotgan yangi ish o'rinlari, masofaviy mehnat shakllari va innovatsion xizmatlar sohasi imkoniyatlari tahlil qilinadi. Raqamlashtirish jarayonlari aholi bandligini oshirishda muhim omil sifatida ko'rib chiqilib, IT sektori, elektron tijorat, onlayn ta'lim va frilanserlik faoliyatining iqtisodiy ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, raqamli infratuzilma, kompetensiyalarni rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining aholi bandligiga ta'siri ilmiy asosda o'rganiladi. Maqola yakunida raqamli iqtisodiyot orqali yangi bandlik imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha taklif va xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli iqtisodiyot, bandlik, masofaviy ish, IT sektori, elektron tijorat, frilanserlik, innovatsiya, raqamli infratuzilma, iqtisodiy rivojlanish, onlayn xizmatlar.

Аннотация. В данной статье анализируются возможности, возникающие в связи с появлением новых рабочих мест, удаленной формой работы и инновационным сектором услуг, которые являются результатом быстрого развития цифровой экономики. Процессы цифровизации рассматриваются как ключевой фактор повышения занятости, а также подчеркивается экономическая значимость сектора ИТ, электронной коммерции, онлайн-образования и фриланса. Кроме того, проводится научный анализ влияния цифровой инфраструктуры, развития навыков и механизмов государственной поддержки на занятость. В заключение статьи приводятся предложения и выводы по расширению новых возможностей трудоустройства за счет цифровой экономики.

Ключевые слова: Цифровая экономика, занятость, удаленная работа, ИТ-сектор, электронная коммерция, фриланс, инновации, цифровая инфраструктура, экономическое развитие, онлайн-услуги.

Abstract. This article analyses the opportunities arising from new jobs, remote working formats, and the innovative services sector resulting from the rapid development of the digital economy. The digitisation processes are considered a key factor in increasing employment, and the economic importance of the IT sector, e-commerce, online education and freelancing is highlighted. Furthermore, the impact of digital infrastructure, skills development, and state support mechanisms on employment is scientifically analysed. The article concludes with proposals and conclusions for expanding new employment opportunities through the digital economy.

Key words: Digital economy, employment, remote work, IT sector, e-commerce, freelancing, innovation, digital infrastructure, economic development, online services.

Aholi bandligini ta'minlash masalasi barcha davrlarda ham mamlakatimizdagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Mamlakatimizda har yili aholi bandligini ta'minlash bo'yicha qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda, shuningdek bo'sh va kvotalanadigan ish o'rinlariga ishga joylashtirish mexanizmlari takomillashtirilmoqda, o'zini-o'zi band qilishning samarali shakllarini rivojlantirish borasida ko'plab chora tadbirlar olib borilmoqda. O'z o'rnida, aholining ishchanlik faolligini va tadbirkorlik tashabbuslarini rag'batlantirishga, aholining ijtimoiy zaif qatlamlari bandligini ta'minlashga, aholi bandligini ta'minlash bo'yicha davlat xizmatlaridan foydalanish imkoniyati, sifati va tezkorligini oshirishga qaratilgan bir qator me'yoriy-huquqiy hujjatlar qabul qilinmoqda

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini moliyalashtirish tartib-taomillarini takomillashtirish to'g'risida" gi PF-17-son Farmonida 2025-yil 1-apreldan boshlab Kambag'al oilalar reestriga kiritilgan oilalar uchun "Ijtimoiy daftarlar" jamg'armalari orqali qo'llab-quvvatlashning quyidagi yangi instrumentlari joriy etilishi, mazkur doirada kamida 3 nafar xotin-qizlar, yoshlar va aholining boshqa ehtiyojmand toifalarining bandligi hamda ijtimoiy faolligini ta'minlashga qaratilgan ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish uchun tegishincha "Ayollar daftari", "Yoshlar daftari" va "Saxovat va ko'mak" jamg'armalari hisobidan bazaviy hisoblash miqdorining 60 baravarigacha grantlar ajratish belgilangan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Xotin-qizlarning pillachilik sohasidagi bandligini bosqichma-bosqich ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida" gi qaroriga asosan, xotinqizlarni pillachilik sohasida qisqa muddatli o'quv kurslarida o'qitish va ularning sohada bandligini bosqichma-bosqich ta'minlash tizimini tashkil etish bo'yicha "yo'l xaritasi" tasdiqlangan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 24-fevraldagi "Statistika ishlarini tashkil etish va yuritish tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-27-son Farmoni hamda "O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi" PQ-75-son qaroriga muvofiq, Milliy statistika qo'mitasiga davlat organlari va tashkilotlarining statistik hamda ma'muriy ma'lumotlarni shakllantirishga mas'ul bo'linmalar xodimlarining malakasini oshirish bo'yicha choralarni tizimli ravishda amalga oshirib borish vazifasi yuklatilgan.

Bugungi kunda mamlakatimizda "Yangi O'zbekistonni 2022-2026-yillarda rivojlantirish strategiyasi"da belgilangan muhim vazifalar doirasida davlat tomonidan raqamlisavodxonlikni oshirish maqsadida turli o'quv dasturlari, treninglar va onlayn kurslar yo'lga qo'yilgan. Shuningdek, xususiy sektor ham raqamli iqtisodiyotga jalb qilinmoqda, buning natijasida yirik kompaniyalar va kichik bizneslar raqamli transformatsiyaga e'tibor qaratmoqda. Bu esa, o'z navbatida, raqamli iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratilishiga hissa qo'shmoqda. O'zbekistonda aholi bandligining umumiy holati mamlakat iqtisodiyotining turli sohalaridamavjud imkoniyatlarga bog'liq. Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan bandlik tuzilmasida o'zgarishlar yuz bermoqda. Xususan, an'anaviy kasblar asta-sekin avtomatlashtirilgan va raqamli texnologiyalar tomonidan almashtirilmoqda, bu esa ayrim ish o'rinlarining yo'qolishiga olib kelmoqda. Shu bilanbirga, yangi texnologiyalar va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarish bilan bog'liq yangi ish o'rinlari paydo bo'lmoqda(1-jadval).1-jadval ma'lumotlariga ko'ra davlat boshqaruvi va mudofaa majburiy ijtimoiy ta'minot sohasida so'nggi yilda koxonalar yopilmagan eng ko'p tugatilgan kichik tadbirkorlik sub'ektlari soni qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi, ishlab chiqarish sanoati, qurilish, yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasiga to'g'ri keladi. Masalan, qishloq, o'rmon va baliq

xo'jaligisohasida 2018-yilda 1603 tadbirkorlik sub'ektlari yopilgan bo'lsa, 2023- yilda bo'rsatkich 3764 tani tashkil etgan. Ishlab chiqarish sanoatida esa so'ngi 6 yilda yopilgan tadbirkorlik subyektlari soni 283 tadan 5721 taga yetgan. Qurilish sohasida 2023-yilda 2018-yilga nisbatan yopilgan tadbirkorlik subyektlari soni 5,4 foizga oshgan va 1753 taga yetgan. Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar sohasida bu ko'rsatkich 169.3 foizga oshib, 1173 tadan 1986 taga oshgan.

1-jadval

Tugatilgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (iqtisodiy faoliyat turlari kesimida)

Soha	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	1603	1728	1324	5952	2784	3764
Ishlab chiqarish sanoati	2830	2836	1787	9162	4497	5721
Qurilish	1663	1711	1159	3990	1463	1753
Professional, ilmiy vatexnik faoliyat	466	452	222	1081	393	445
Boshqarish bo'yicha faoliyat va yordamchi xizmatlar ko'rsatish	521	509	230	1298	422	532
San'at, ko'ngilochish va dam olish	121	109	60	405	191	325
Axborot va aloqa	422	388	163	1278	392	568
Moliyaviy va sug`urta faoliyati	384	279	83	677	81	95
Tashish va saqlash	748	670	406	1631	677	1005
Yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	1173	1175	648	3769	1590	1986
Ta'lim	142	185	58	423	251	407
Sog`liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatish	134	167	144	445	229	310

O'zbekistonda IT-sohasida bandlikning ortib borayotganini kuzatish mumkin. Xususan, dasturchilar, tahlilchilar, raqamli marketing mutaxassislari kabi kasblarga talab oshmoqda. Biroq, raqamli iqtisodiyotga o'tishda mehnat bozorida malakali ishchi kuchiga bo'lgan talabni qondirish maqsadida, raqamli ko'nikmalarga ega bo'lmagan aholi qatlami uchun maxsus qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

Raqamli iqtisodiyot bandlikni tubdan o'zgartirmoqda, yangi imkoniyatlar yaratib, ishchilarning malakasi va talablariga yangi talablar qo'ymoqda. Raqamli iqtisodiyotda bandlikning asosiy xususiyatlari quyidagilar:

1.Yangi ish o'rinlari:Texnologiyalar rivojlanishi bilan yangi ish o'rinlari paydo bo'lmoqda, masalan, dasturchilar, ma'lumotlar mutaxassislari, kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar va boshqalar.

2.Masofadan ishlash:Internet va bulutli xizmatlar tufayli ko'plab kasblar masofadan turib bajarilishi mumkin bo'lib qoldi, bu esa global ishchi kuchi bilan raqobatni kuchaytirdi.

3.O'quv va malakani oshirish:Raqamli iqtisodiyotda muvaffaqiyatli bo'lish uchun doimiy ravishda o'rganish va yangi ko'nikmalarni egallash zarurati oshdi.

4.Automatizatsiya:Ko'plab an'anaviy ishlar avtomatizatsiya qilinmoqda, bu esa ba'zi kasblarni yo'qotilishiga olib kelishi mumkin, ammo shu bilan birga yangi texnologiyalarga asoslangan kasblar paydo bo'lmoqda.

5.Ijtimoiy tarmoqlar va frilans:Raqamli platformalar ishchilar va ish beruvchilarni

osonroq bog'lab, frilans va vaqtinchalik ishlash imkoniyatlarini kengaytirmoqda.

Umuman olganda, raqamli iqtisodiyot bandlikni yangi yo'nalishlarga olib chiqmoqda, lekin shu bilan birga yangi muammolar va imkoniyatlarni ham yaratmoqda.

Raqamli iqtisodiyotning jadal rivojlanishi zamonaviy mehnat bozorida tub o'zgarishlarni yuzaga keltirib, aholi bandligini oshirishda muhim omil bo'lib xizmat qilmoqda. IT xizmatlarining kengayishi, elektron tijoratning o'sishi, masofaviy mehnat shakllari va frilanserlik faoliyatining ommalashuvi yangi ish o'rinlarini yaratish bilan birga, mehnat unumdorligi va iqtisodiy samaradorlikni oshirishga yordam bermoqda. O'zbekiston sharoitida raqamli infratuzilmaning mustahkamlanishi, raqamli savodxonlikning ortishi va davlat tomonidan ko'rsatilayotgan qo'llab-quvvatlov choralari aholi bandligini ta'minlashda sezilarli natijalarni bermoqda. Shunday bo'lsa-da, mehnat bozorining raqamli transformatsiyasi jarayonida kadrlar salohiyatini oshirish, IT-ta'limga bo'lgan ehtiyojni qondirish, texnologiyalarga teng kirish imkonini yaratish kabi vazifalar dolzarbligicha qolmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib quyidagi takliflarni ishlab chiqdik:

1. Raqamli savodxonlikni oshirish – aholining barcha qatlamlari uchun IT asoslari, elektron xizmatlardan foydalanish, kibergigiena bo'yicha bepul yoki arzon o'quv dasturlarini kengaytirish zarur.

2. IT-ta'lim sifatini yaxshilash – maktab, kollej va oliy ta'lim muassasalarida zamonaviy dasturlash, sun'iy intellekt, ma'lumotlar tahlili kabi yo'nalishlarda amaliy o'qitishni kuchaytirish maqsadga muvofiq.

3. Startap ekotizimini qo'llab-quvvatlash – raqamli texnologiyalarga asoslangan startap loyihalar uchun grantlar, soliq imtiyozlari va investitsiya imkoniyatlarini kengaytirish.

4. Masofaviy mehnatni qonuniy asosda kuchaytirish – onlayn ishlash va frilanserlik faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy-huquqiy hujjatlarni takomillashtirish.

5. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish – internet tezligi va qamrovini oshirish, ayniqsa chekka hududlarda texnologiyaga kirish imkonini kengaytirish.

6. Xotin-qizlar va yoshlarni qo'llab-quvvatlash – ularni IT-kurslarga, onlayn mehnat platformalariga jalb qilish orqali bandlik imkoniyatlarini oshirish.

7. Davlat-xususiy sheriklikni kengaytirish – raqamli iqtisodiyot loyihalarida xususiy sektor ishtirokini kuchaytirish orqali innovatsion yechimlarni tezroq joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rashidov U. Rashidov A. Logistika faoliyati sifati uchun xarajatlarni baholash // Biznes diplomatiyasi va iqtisodiyot xalqaro jurnali. - 2022. - T. 1.N№ 3. S. 39-4
2. Abdusattarovich M.B. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy samaradorlikni hisoblash // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022. T. 3. № 10. - S. 1189-1194 yillar.
3. Q.X. Abduraxmanov. Mehnat iqtisodiyoti. Nazariya va amaliyot/ Darslik. Qayta ishlangan va to'ldirilgan 3-nashri. T.: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi "Fan" nashriyot davlat korxonasi, T.: 2019. - 592 b.
4. I.N. Rakhimov - "Raqamli iqtisodiyotda yangi ish o'rinlari yaratishning asosiy omillari" (2020) 11. G. S. Karimova - "Raqamli iqtisodiyot va uning O'zbekistonda ish bilan ta'minlashga ta'siri" (2019)
5. Ali o'g'li A.O. Hududlarda kichik biznes faoliyatini bevosita ta'minlashning statistik o'rganishi // EPRA International Journal of Economic and Business Review (JEER). - 2022. T. 10. N№ 6. S. 30-33

6. Жавманов, Ж. А., & Муродкулов, Ж. Х. (2023). ФАКТОРЫ БЕДНОСТИ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ. *PEDAGOG*, 6(11), 247-254.
7. Жавманов, Ж. А., Уралов, Б. М., Очилова, М. Т., & Файзуллаев, У. Х. (2024). Налогообложение индивидуальных предпринимателей как форма государственного регулирования самозанятости. *So 'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi*, 7(1), 369-378.
8. Жавманов, Ж. А. (2023). Совершенствование определения критериев бедности. *Journal of multidisciplinary bulletin*, 6(5), 306-318.
9. O'G'Li, A. J. F., Abdusamatovich, J. J., Maxmudovich, U. B., & Baxtiyorovna, N. G. (2024). KAMBAG 'ALLIKNI BARTARAF ETISHDA “MAHALLABAY” ISHLASH TIZIMI SAMARADORLIGI TAHLILI. *WORLD OF SCIENCE*, 7(2), 114-125.
10. Жавманов, Ж. А., Хотамов, А. А. У., & Амонов, С. Т. У. (2023). ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТ БЕДНОСТИ. *JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN*, 6(5), 193-203.